

МЕДИЦИНСКИЕ ТЕРМИНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ПЕРЕВОДА.

Гаппарова Дилора Азимбаевна

Преподаватель Ферганского государственного университета.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7839505>

Аннотация. Приведены данные о частоте использования приемов перевода, соответствующих лексико-грамматическим преобразованиям в переводных единицах любого жанра текста. В статье представлены результаты анализа перевода вкладышей в упаковки лекарственных средств с английского и немецкого языков на русский и узбекский языки. Определены наиболее часто используемые переводческие приемы: подбор эквивалентных лексических форм, сочетание различных приемов, кальковый перевод, объяснительный перевод.

Ключевые слова: перевод, приемы перевода, медицинский термин, профилактика, лечения, выживания, заболевания, здоровья, терминологические исследования.

Важно отметить, что медицина является специфической областью, для которой характерны постоянные и непрерывные изменения, глобальные достижения в различных областях. Исследования в этой области основаны на традиционных и современных научных достижениях, новости, гипотезы постоянно появляются, и отрасль продолжает развиваться. Поэтому правильное использование медицинских терминов, которые являются понятиями в этой области, чрезвычайно важно для непосредственного здоровья человека, прямой профилактики, лечения или выживания заболевания. Кроме того, развитие этой области требует постоянного увеличения медицинских терминов и понятий, что в свою очередь переводит с одного языка на другой. Конечно, вопрос о том, как перевести их в перевод, напрямую зависит от здоровья человека и его будущего. Это определяет актуальность этой темы.

Эта работа также имеет место в области лингвистики, перевода и терминологических исследований, которые включены в государственные программы и дополняют одну из их областей. В диссертации анализируются медицинские термины и возможности их перевода, их переводные эквиваленты на основе новых методов и подходов, приводятся научные выводы и разрабатываются практические рекомендации. Результаты исследования будут использованы для более глубокого изучения медицинских вмешательств, создания словарей,

учебников и учебных пособий, а также их продвижения в курсе филологического и медицинского образования.

Изученность проблемы. Ряд работ, выполненных мировыми учеными, особенно российскими учеными, был посвящен теме «Особенности перевода медицинских терминов» (на узбекском, немецком и латинском языках), в которых основное внимание уделяется структурным, лексико-семантическим свойствам медицинских терминов, аммиаку, антонимологии в медицинских терминах. Синонимы и полисемия были подняты, и проблема перевода медицинских терминов не была объектом исследования в случае немецкого, латинского и узбекского языков. Объект исследования. Предмет исследования - медицинские термины на узбекском, немецком и латинском языках. Это выражение исследования в переводе предфинотонических и немецких медицинских терминов на узбекский язык. Методологическая основа и методы исследовательской работы. В диссертации первый президент страны И.А.Каримов сказал, что «... современная медицина является важной задачей для создания нового международного медицинского перевода для профессионального обмена специалистами из разных стран». Постановление и указ Мирзиёева о развитии, модернизации, улучшении качества медицинских услуг, формировании медицинской культуры Методологическая основа шланга. При подготовке диссертации зарубежные ученые: В.Федоров, Л.Х. Научные статьи: Бархударов, С. Влахов, С. Флорин, В. Г. Гак, В. Н. Комиссаров, узбекские ученые Г. Саломов, К. Мусаев, Х. Рагимов, З. Садыков, З. Жуманийозов и другие и брошюры были основным источником поддержки.

В зависимости от целей и задач данной темы использовались сравнительно-типологические, лексико-лексикографические, семантические, стилистические и статистические методы анализа. Теоретическая и практическая значимость исследования: анализ словарных единиц и соединений, относящихся к медицине, результаты сравнительного и описательного изучения могут способствовать продолжающейся исследовательской работе в области лингвистики и перевода.

- предварительный сравнительно-типологический анализ перевода медицинских терминов на земельном и немецком языках на узбекский язык;

- разработаны теоретические основы перевода и классификации плотинского и немецкого языков на узбекский язык;
- в основе результатов исследования лежит создание латинского, немецкого и узбекского трехязычных словарей.
- форма и содержание научного и академического перевода анализируются с точки зрения медицинских терминов.

Использованная литература:

1. Гаппарова, Д. А. (2017). СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ПРОБЛЕМЫ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ. In Лучшая научно-исследовательская работа 2017 (pp. 153-156).
2. Гаппарова, Д. А. (2017). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОТАНИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ В АНАТОМИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ. In Лучшая научно-исследовательская работа 2017 (pp. 157-160).
3. Гаппарова, Д. А. (2016). Этические рассмотрения при проведении исследований с не носителями английского языка. Научный альманах, (5-2), 313-316.
4. Раджапова, Д. Д., Гаппарова, Д. А., & Худайберганова, Н. К. (2016). Методы обучения для активного обучения. Научный альманах, (5-2), 250-253.
5. Azimbayevna, D. G. (2020). Translation features of medical terms. International Journal Of All Research Writings, 1(10), 5-8.
6. Azimbayevna, D. G. (2020). Translation features of medical terms. International Journal Of All Research Writings, 1(10), 5-8.
7. Gapparova, D. (2022). FEATURES IN THE TRANSLATION OF MEDICAL TERMS. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 2(11), 40-45.
8. Azimbayevna, G. D. (2022). PROBLEMS IN THE TRANSLATION OF MEDICAL TERMS. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(11), 389-396.
9. Gapparova, D. (2022). TRANSLATION ANALYZES OF MEDICAL TERMS. Current approaches and new research in modern sciences, 1(6), 13-20.
10. Gapparova, D. (2022). PECULIARITIES OF TRANSLATING MEDICAL TERMS. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 2(12), 130-135.
11. Гаппарова, Д. А. (2016). Учет психологических факторов, влияющих на усвоение знаний по иностранному языку при инновационном обучении студентов-медиков. Научный альманах, (5-2), 78-81.

12. Гаппарова, Д. А. (2016). Учет психологических факторов, влияющих на усвоение знаний по иностранному языку при инновационном обучении студентов-медиков. Научный альманах, (5-2), 78-81.
13. Гаппарова, Д. А. (2017). СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ПРОБЛЕМЫ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ. In Лучшая научно-исследовательская работа 2017 (pp. 153-156).
14. Гаппарова, Д. А. (2017). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОТАНИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ В АНАТОМИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ. In Лучшая научно-исследовательская работа 2017 (pp. 157-160).
15. Гаппарова, Д. А. (2017). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОТАНИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ В АНАТОМИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ. In Лучшая научно-исследовательская работа 2017 (pp. 157-160).

